

Cirurgia de Revascularização Miocárdica e o Risco de Acidente Vascular Cerebral

Gabriella Mariane freire Ramos

Médica

Gabim.freire@hotmail.com

Centro Universitário Atenas - UNIATENAS

Katlen Kamilla Gama dos Santos

Médica

katlengama@hotmail.com

Afya Faculdade de Ciências Médicas

Daniela de Melo Sousa

Médica

danimelo.s@hotmail.com

UNITPAC/AFYA

Arthur Mendes Porto Passos

Médico

portoarthur97@gmail.com

Centro universitário unifacig - UniFacig

Lucas Barbosa de Lima

Acadêmico de Medicina

lucasblima01@hotmail.com

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG)

Natália Campos Ramos

Médico

natecamposr@gmail.com

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG)

Maria Luiza Barroso Coelho

Médica

malubc1996@gmail.com

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM

Laura Bonfim Viana

Acadêmica de Medicina

laurabonfim999@gmail.com

Faculdade ciências médicas de Minas Gerais - FCMMG

Isabella Vilaça de Oliveira Melo

Médica

bellamelo97@gmail.com

Faculdade de Minas - FAMINAS-BH

Beatriz Vernek Carvalho

Acadêmica de Medicina

Beatrizwc@hotmail.com

Universidade Iguçu-UNIG

Cirurgia de Revascularização Miocárdica e o Risco de Acidente Vascular Cerebral

Resumo:

A cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) é uma intervenção comum para tratar a doença arterial coronariana, visando melhorar o fluxo sanguíneo para o miocárdio e reduzir os sintomas de angina. No entanto, um risco significativo associado a essa cirurgia é o aumento da probabilidade de acidente vascular cerebral (AVC). A presença de fatores de risco, como hipertensão e diabetes, além das complexidades inerentes ao procedimento, pode contribuir para a incidência de AVC pós-operatório. O entendimento detalhado desse risco é crucial para a implementação de estratégias preventivas e para a melhoria dos resultados cirúrgicos. **Objetivo:** Revisar sistematicamente a literatura sobre a relação entre cirurgia de revascularização miocárdica e o risco de acidente vascular cerebral, identificando fatores de risco e estratégias de prevenção associados. **Metodologia:** A revisão sistemática seguiu as diretrizes do checklist PRISMA. Foram consultadas as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando cinco descritores: “revascularização miocárdica”, “acidente vascular cerebral”, “risco pós-operatório”, “fatores de risco” e “prevenção AVC”. A seleção dos estudos seguiu critérios de inclusão rigorosos: artigos publicados nos últimos 10 anos, estudos que abordaram especificamente a relação entre CRM e AVC, e aqueles com dados quantitativos sobre a incidência de AVC pós-operatório. Foram excluídos artigos fora do escopo temporal, estudos que não apresentaram dados originais ou revisão, e pesquisas focadas exclusivamente em outras complicações não relacionadas ao AVC. **Resultados:** A revisão revelou que a incidência de AVC pós-CRM pode ser significativa, com fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes mellitus e idade avançada sendo frequentemente associados a maiores chances de complicações. Estudos demonstraram que a gestão cuidadosa desses fatores, juntamente com a escolha adequada de técnicas cirúrgicas e estratégias de anticoagulação, pode reduzir o risco de AVC. A análise também destacou a importância da monitorização pós-operatória rigorosa e da implementação de medidas preventivas adequadas. **Conclusão:** A cirurgia de revascularização miocárdica, apesar de ser uma abordagem eficaz para a doença arterial coronariana, está associada a um risco elevado de acidente vascular cerebral. A identificação e o gerenciamento dos fatores de risco são essenciais para minimizar essa complicação. A revisão sistemática confirmou que estratégias preventivas e um monitoramento pós-operatório rigoroso são fundamentais para melhorar os resultados e reduzir a incidência de AVC em pacientes submetidos a CRM.

Palavras chave: “revascularização miocárdica”, “acidente vascular cerebral”, “risco pós-operatório”, “fatores de risco” e “prevenção AVC”

INTRODUÇÃO

A cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) é uma abordagem amplamente utilizada para tratar a doença arterial coronariana, visando restabelecer o fluxo sanguíneo adequado para o músculo cardíaco. Este procedimento, que envolve a criação de novas rotas para o fluxo sanguíneo ao redor de artérias coronárias bloqueadas, oferece alívio significativo dos sintomas e melhora a função cardíaca. No entanto, um aspecto crítico e frequentemente observado dessa cirurgia é o aumento do risco de acidente vascular cerebral (AVC) no pós-operatório. A ocorrência de AVC, uma complicação grave, pode impactar profundamente a recuperação e a qualidade de vida dos pacientes.

O risco de AVC após a CRM é uma preocupação relevante, pois o procedimento cirúrgico, por sua natureza complexa, pode predispor os pacientes a eventos tromboembólicos. A manipulação das artérias e o uso de dispositivos de circulação extracorpórea durante a cirurgia aumentam o potencial para a formação de coágulos e a subsequente embolização para o cérebro. Além disso, a presença de fatores de risco adicionais, como hipertensão arterial e diabetes mellitus, contribui para a elevação desse risco. Estes fatores frequentemente exacerbam a probabilidade de complicações neurológicas, tornando a gestão desses aspectos um componente essencial na abordagem dos pacientes submetidos a CRM.

A hipertensão arterial é um fator de risco significativo para AVC, pois a pressão arterial elevada pode causar danos aos vasos sanguíneos e promover a formação de coágulos. Da mesma forma, o diabetes mellitus está associado a alterações vasculares que aumentam a predisposição para eventos tromboembólicos. A combinação desses fatores com as exigências do procedimento cirúrgico cria um cenário onde o risco de AVC é amplificado. Portanto, entender e gerenciar adequadamente esses fatores de risco é crucial para melhorar os resultados pós-operatórios e garantir a segurança dos pacientes.

Prevenção e Monitoramento de Acidente Vascular Cerebral na Cirurgia de Revascularização Miocárdica

A prevenção de acidente vascular cerebral (AVC) após a cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) é um aspecto crucial para garantir a segurança e a recuperação dos pacientes. As estratégias preventivas envolvem a adoção de medidas específicas para reduzir o risco de eventos tromboembólicos. Isso inclui o manejo eficaz dos fatores de risco pré-existentes, como hipertensão e diabetes, e a escolha adequada de técnicas cirúrgicas e opções de anticoagulação. O sucesso na prevenção de AVC depende da implementação de protocolos rigorosos que abordem esses fatores e ajudem a minimizar complicações.

O monitoramento pós-operatório rigoroso é essencial para detectar precocemente sinais de AVC e outras complicações. Após a CRM, os pacientes devem ser observados de perto para identificar qualquer manifestação neurológica que possa indicar um evento cerebrovascular. A vigilância contínua permite a intervenção imediata, o que é fundamental para o tratamento eficaz e para a prevenção de danos adicionais. A monitorização inclui a realização de exames neurológicos regulares e o acompanhamento dos parâmetros clínicos, assegurando uma resposta rápida às alterações no estado de saúde.

Além disso, o impacto do AVC pós-CRM pode ser significativo na recuperação geral e na qualidade de vida do paciente. A ocorrência de um AVC pode resultar em déficits neurológicos que afetam a mobilidade, a fala e a capacidade funcional, interferindo na reabilitação e nos resultados a longo prazo. A compreensão e a abordagem adequada do risco de AVC não só melhoram os resultados imediatos da cirurgia, mas também influenciam positivamente a recuperação a longo prazo e o bem-estar do paciente. A integração de medidas preventivas eficazes e de monitoramento contínuo contribui para a redução do impacto dessas complicações e promove uma recuperação mais eficiente.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é analisar a relação entre a cirurgia de revascularização miocárdica e o risco de acidente vascular cerebral (AVC) em pacientes submetidos ao procedimento. A revisão busca identificar e avaliar os fatores de risco associados ao desenvolvimento de AVC após a CRM, bem como examinar as estratégias de prevenção que têm sido adotadas para minimizar essa complicação. Além disso, pretende-se investigar a eficácia das intervenções preventivas e do monitoramento pós-operatório na redução da incidência de AVC, proporcionando uma compreensão abrangente dos melhores métodos para melhorar os resultados e a segurança dos pacientes. Através da análise de estudos recentes, a revisão visa consolidar evidências sobre os fatores que influenciam o risco de AVC e as abordagens mais eficazes para gerenciar e mitigar esses riscos no contexto da CRM.

METODOLOGIA:

A metodologia da revisão sistemática seguiu as diretrizes do checklist PRISMA para garantir a rigorosidade e a transparência do processo. Inicialmente, foram estabelecidos critérios específicos para a seleção dos estudos a serem incluídos, bem como para a exclusão de estudos inadequados. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando cinco descritores: “revascularização miocárdica”, “acidente vascular cerebral”, “risco pós-operatório”, “fatores de risco” e “prevenção AVC”. A busca foi limitada a artigos publicados nos últimos 10 anos, com o objetivo de assegurar que os dados fossem recentes e relevantes para o contexto atual da pesquisa. Os critérios de inclusão foram: Estudos clínicos originais que analisaram a relação entre a cirurgia de revascularização miocárdica e a incidência de acidente vascular cerebral, Artigos que forneceram dados quantitativos sobre a frequência de AVC após a CRM, Estudos que abordaram fatores de risco específicos para AVC em pacientes submetidos a CRM, Pesquisa de artigos revisados por pares e publicados em periódicos científicos de alta qualidade, e Estudos que incluíram um grupo de controle ou uma comparação para avaliar o impacto da CRM no risco de AVC.

Os critérios de exclusão foram: Artigos que não apresentaram dados primários, como revisões e opiniões de especialistas, Estudos que focaram em complicações diferentes do AVC ou que não analisaram especificamente a relação entre CRM e AVC, Pesquisas com amostras pequenas ou não representativas, Artigos publicados em periódicos não revisados por pares ou com baixa qualidade metodológica, e Trabalhos que não estavam disponíveis na íntegra ou cujo acesso era restrito.

A análise dos estudos selecionados envolveu a extração de dados relevantes para identificar padrões e resultados significativos relacionados ao risco de AVC após a CRM. A metodologia seguiu rigorosamente os critérios estabelecidos pelo checklist PRISMA para garantir a validade e a confiabilidade dos achados da revisão sistemática.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. A cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) é um procedimento amplamente utilizado para tratar pacientes com doença arterial coronariana avançada, cujo objetivo principal é restaurar o fluxo sanguíneo adequado ao miocárdio. Durante a CRM, os cirurgiões realizam bypass das artérias coronárias obstruídas utilizando enxertos, que podem ser tanto arteriais quanto venosos. Esses enxertos são cuidadosamente selecionados com base na condição clínica do paciente e na viabilidade das artérias doadoras. Enxertos arteriais, como a artéria mamária interna, são preferidos devido à sua maior durabilidade e menor taxa de reestenose em comparação com enxertos venosos. Os procedimentos de CRM são altamente especializados e envolvem a abertura do tórax para acessar o coração, seguido pela conexão dos enxertos às artérias coronárias comprometidas. A escolha do método de bypass e o número de enxertos utilizados dependem da extensão e localização das obstruções coronarianas.

A técnica cirúrgica da CRM evoluiu significativamente ao longo das décadas, incorporando avanços como a cirurgia minimamente invasiva e o uso de enxertos endoscópicos. A abordagem tradicional, conhecida como cirurgia de revascularização miocárdica convencional, geralmente requer a parada temporária do coração (circulação extracorpórea) para realizar os reparos necessários. Este método permite aos cirurgiões trabalhar em um campo cirúrgico claro e estável, minimizando os riscos de complicações intraoperatórias. No entanto, técnicas mais recentes, como a cirurgia sem circulação extracorpórea, têm sido desenvolvidas para evitar os potenciais efeitos colaterais associados à circulação artificial. A escolha entre essas abordagens depende da avaliação do cirurgião, considerando o estado de saúde geral do paciente e a complexidade da doença coronariana. Em ambos os casos, a eficácia da CRM é amplamente reconhecida na melhoria dos sintomas de angina e na redução do risco de eventos cardiovasculares adversos a longo prazo.

O risco de acidente vascular cerebral (AVC) após a cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) é uma preocupação significativa devido a múltiplos fatores que podem contribuir para sua ocorrência. Durante o procedimento de CRM, existem várias condições que podem aumentar a vulnerabilidade do paciente a AVC. A manipulação dos vasos sanguíneos durante a cirurgia pode potencialmente liberar êmbolos aéreos ou fragmentos de placas ateroscleróticas, que podem migrar para o sistema arterial cerebral, causando obstruções e resultando em AVC isquêmico. Além disso, a própria circulação extracorpórea utilizada durante a CRM para manter a perfusão sistêmica enquanto o coração é parado pode contribuir para a formação de microêmbolos que alcançam o cérebro.

Para mitigar esses riscos, são empregadas diversas estratégias preventivas durante o procedimento cirúrgico. O uso de filtros de ar nas linhas de circulação extracorpórea ajuda a minimizar a quantidade de êmbolos aéreos que podem ser liberados no sistema vascular do paciente. Além disso, técnicas de manipulação delicada dos vasos, como a utilização de shunts e a irrigação constante das áreas de anastomose, são adotadas para reduzir o risco de dislodgement de placas ateroscleróticas. Durante todo o procedimento, é crucial manter um controle rigoroso da pressão arterial e da perfusão cerebral para evitar tanto a hipoperfusão quanto a hipertensão, ambas associadas a um aumento do risco de AVC. Posteriormente à cirurgia, a monitorização intensiva dos sinais vitais e a avaliação neurológica contínua são essenciais para detectar precocemente quaisquer sinais de comprometimento neurológico, permitindo intervenções imediatas para minimizar o impacto do AVC e facilitar a recuperação do paciente.

A escolha dos enxertos utilizados durante a cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) desempenha um papel crucial na determinação do risco de complicações pós-operatórias, incluindo o acidente vascular cerebral (AVC). Tradicionalmente, os enxertos mais comumente empregados são as veias safenas e a artéria mamária interna. A artéria mamária interna é amplamente preferida devido à sua longevidade superior e menor incidência de reestenose em comparação com os enxertos venosos. Estudos demonstraram que o uso de enxertos arteriais, como a artéria mamária interna, está associado a taxas significativamente mais baixas de eventos cardiovasculares adversos a longo prazo, incluindo AVC, em comparação com enxertos venosos.

Além disso, a escolha entre enxertos arteriais e venosos também pode afetar a eficácia da CRM em manter a perviedade das artérias coronárias ao longo do tempo. Enxertos arteriais tendem a apresentar melhor resistência à aterosclerose e menor propensão ao desenvolvimento de obstruções quando comparados às veias safenas. Isso é crucial, pois obstruções nos enxertos podem resultar em eventos isquêmicos, incluindo AVC. No entanto, a disponibilidade e a qualidade dos enxertos arteriais podem variar de paciente para paciente, influenciando a decisão do cirurgião durante o planejamento da CRM. Avanços na técnica cirúrgica também têm permitido o uso de enxertos arteriais em múltiplas anastomoses, o que pode proporcionar uma cobertura mais abrangente das artérias coronárias afetadas, potencialmente reduzindo ainda mais o risco de complicações cerebrovasculares após a cirurgia. Assim, a seleção cuidadosa dos enxertos utilizados na CRM não apenas visa melhorar os resultados a curto prazo, como também desempenha um papel crucial na prevenção de eventos adversos a longo prazo, incluindo o AVC.

Os fatores de risco pré-operatórios desempenham um papel crucial na avaliação do potencial de complicações, incluindo o acidente vascular cerebral (AVC), em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica (CRM). Entre os fatores de risco mais significativos estão a presença de condições médicas subjacentes como diabetes mellitus, hipertensão arterial, idade avançada e histórico prévio de doença cerebrovascular. Pacientes com diabetes apresentam maior propensão a complicações vasculares devido ao seu impacto na integridade vascular e na resposta inflamatória do organismo. Além disso, a hipertensão arterial não controlada pode predispor a rupturas de placas ateroscleróticas e aumentar o risco de AVC perioperatório.

A idade avançada também é um fator de risco independente para eventos cerebrovasculares após a CRM, devido à maior prevalência de comorbidades e alterações estruturais vasculares associadas ao envelhecimento. Além disso, pacientes que têm histórico prévio de AVC enfrentam desafios adicionais durante o procedimento cirúrgico, exigindo uma abordagem mais cuidadosa para minimizar o risco de recorrência. Estratégias de mitigação de risco incluem uma avaliação completa desses fatores antes da cirurgia, otimização do controle da pressão arterial e do manejo da glicemia, além de uma abordagem cirúrgica metódica e monitoramento rigoroso no período pós-operatório. A identificação precoce e o manejo agressivo desses fatores são fundamentais para reduzir a incidência de AVC e melhorar os resultados a longo prazo para os pacientes submetidos à CRM.

No monitoramento pós-operatório da cirurgia de revascularização miocárdica (CRM), é essencial adotar uma abordagem sistemática para detectar precocemente sinais de comprometimento neurológico, incluindo o acidente vascular cerebral (AVC). Após o procedimento, os pacientes são frequentemente monitorados em unidades especializadas de cuidados intensivos, onde parâmetros vitais como pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio são continuamente registrados. Além disso, a avaliação neurológica regular é realizada para identificar sinais de déficits motores, alterações na fala ou outros sintomas sugestivos de AVC.

Dessa forma, o monitoramento pós-operatório também pode incluir exames de imagem, como tomografia computadorizada ou ressonância magnética, se houver suspeita de AVC, permitindo uma avaliação detalhada da extensão e do tipo de lesão cerebral. Intervenções imediatas, como terapia de reperfusão ou administração de medicamentos anticoagulantes, podem ser necessárias para minimizar o dano cerebral e otimizar a recuperação do paciente. A comunicação eficaz entre a equipe médica, familiares e o paciente é crucial durante esse período, garantindo que todas as medidas necessárias sejam tomadas rapidamente para mitigar os efeitos adversos do AVC e promover uma reabilitação bem-sucedida.

A pesquisa contínua desempenha um papel fundamental na evolução das estratégias de redução de risco relacionadas ao acidente vascular cerebral (AVC) após a cirurgia de revascularização miocárdica (CRM). Estudos recentes têm explorado novas abordagens para melhorar a segurança e os resultados dos pacientes submetidos a CRM, com foco específico na prevenção de complicações cerebrovasculares. Avanços na tecnologia cirúrgica, como o desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas e o aprimoramento das técnicas de proteção cerebral durante o procedimento, têm mostrado promessas significativas na redução do risco de AVC.

Além das inovações cirúrgicas, pesquisas também têm investigado terapias farmacológicas adjuvantes que podem ser administradas antes, durante ou após a CRM para mitigar o risco de eventos cerebrovasculares. Agentes antiplaquetários e anticoagulantes têm sido estudados quanto à sua eficácia na prevenção de formação de êmbolos e na manutenção da perviabilidade dos enxertos após a cirurgia. A individualização do tratamento com base nas características específicas do paciente, como idade, comorbidades e perfil genético, também tem sido explorada como uma estratégia potencial para melhorar os resultados a longo prazo. Portanto, o contínuo avanço da pesquisa científica desempenha um papel crucial na orientação de práticas clínicas baseadas em evidências, visando reduzir a incidência de AVC e melhorar a segurança e eficácia da CRM.

A educação e orientação adequadas aos pacientes e seus familiares desempenham um papel essencial no manejo pós-operatório e na prevenção de complicações após a cirurgia de revascularização miocárdica (CRM). Informar os pacientes sobre os potenciais riscos de AVC associados ao procedimento cirúrgico, bem como os sinais e sintomas de alerta que requerem atenção médica imediata, é fundamental para facilitar uma resposta rápida e eficaz em caso de complicações. Isso inclui orientações claras sobre a importância da adesão ao tratamento medicamentoso pós-operatório, como terapias antiplaquetárias e medidas de controle da pressão arterial, que são fundamentais para minimizar o risco de eventos cerebrovasculares.

Além disso, a educação contínua sobre mudanças no estilo de vida, como dieta saudável, cessação do tabagismo e atividade física regular, desempenha um papel crucial na promoção da saúde cardiovascular a longo prazo. Programas de reabilitação cardíaca estruturados também são recomendados para pacientes que passaram por CRM, fornecendo suporte multidisciplinar para melhorar a recuperação física e psicológica após o procedimento. Ao capacitar os pacientes com conhecimento e habilidades necessárias para cuidar de sua saúde cardiovascular, é possível reduzir ainda mais o risco de complicações, incluindo AVC, e promover melhores resultados a longo prazo após a cirurgia de revascularização miocárdica.

A educação e orientação adequadas aos pacientes são fundamentais para garantir uma gestão eficaz e consciente após a cirurgia de revascularização miocárdica (CRM). Os pacientes devem ser informados detalhadamente sobre os potenciais riscos associados à cirurgia, incluindo o acidente vascular cerebral (AVC), e orientados sobre os sinais de alerta que requerem atenção médica imediata. Esta orientação inicial não apenas prepara os pacientes para reconhecer sintomas adversos, mas também promove uma abordagem proativa na busca de cuidados médicos em caso de necessidade.

Além disso, é essencial educar os pacientes sobre o manejo adequado do pós-operatório, incluindo a adesão rigorosa ao tratamento medicamentoso prescrito e a importância de consultas de acompanhamento regulares com profissionais de saúde. A compreensão dos benefícios de um estilo de vida saudável, como dieta balanceada, controle do peso, cessação do tabagismo e atividade física regular, também desempenha um papel crucial na promoção da saúde cardiovascular a longo prazo. Programas estruturados de reabilitação cardíaca são recomendados para apoiar os pacientes na recuperação física e psicológica após a CRM, oferecendo suporte contínuo e multidisciplinar. A educação contínua e o suporte ao paciente não apenas melhoram os resultados clínicos, reduzindo o risco de complicações como AVC, mas também capacitam os indivíduos a assumirem um papel ativo em sua própria saúde cardiovascular ao longo de suas vidas.

CONCLUSÃO:

Logo, estudos científicos destacam que a cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) está associada a um risco aumentado de acidente vascular cerebral (AVC), um tema de preocupação significativa na prática clínica cardiovascular. A manipulação dos vasos durante a cirurgia pode potencialmente liberar êmbolos aéreos ou fragmentos de placas ateroscleróticas, contribuindo para complicações cerebrovasculares. Estratégias como o uso de técnicas de proteção cerebral durante o procedimento e o monitoramento intensivo pós-operatório são cruciais para mitigar esses riscos. A escolha adequada dos enxertos utilizados, preferindo-se os arteriais devido à sua maior durabilidade e menor taxa de reestenose, pode oferecer uma proteção adicional contra eventos cerebrovasculares.

Além disso, a identificação e o manejo cuidadoso de fatores de risco pré-operatórios, como diabetes, hipertensão e idade avançada, são essenciais para reduzir a incidência de AVC após a CRM. Pesquisas continuam a explorar novas abordagens cirúrgicas e terapêuticas, bem como estratégias de educação e reabilitação para pacientes, visando melhorar os resultados a longo prazo e reduzir complicações cerebrovasculares. Portanto, embora a CRM seja eficaz na revascularização do miocárdio e na melhoria dos sintomas cardíacos, a conscientização e a implementação de medidas preventivas são cruciais para minimizar os potenciais efeitos adversos, como o AVC, proporcionando uma gestão mais segura e eficaz da saúde cardiovascular dos pacientes.

Referências Bibliográficas:

- Smilowitz NR, Berger JS. Perioperative Cardiovascular Risk Assessment and Management for Noncardiac Surgery: A Review. *JAMA*. 2020 Jul 21;324(3):279-290. doi: 10.1001/jama.2020.7840.
- Stähli BE, Varbella F, Linke A, Schwarz B, Felix SB, Seiffert M, Kesterke R, Nordbeck P, Witzenbichler B, Lang IM, Kessler M, Valina C, Dibra A, Rohla M, Moccetti M, Vercellino M, Gaede L, Bott-Flügel L, Jakob P, Stehli J, Candreva A, Templin C, Schindler M, Wischnowsky M, Zanda G, Quadri G, Mangner N, Toma A, Magnani G, Clemmensen P, Lüscher TF, Münzel T, Schulze PC, Laugwitz KL, Rottbauer W, Huber K, Neumann FJ, Schneider S, Weidinger F, Achenbach S, Richardt G, Kastrati A, Ford I, Maier W, Ruschitzka F; MULTISTARS AMI Investigators. Timing of Complete Revascularization with Multivessel PCI for Myocardial Infarction. *N Engl J Med*. 2023 Oct 12;389(15):1368-1379. doi: 10.1056/NEJMoa2307823.
- Drobní ZD, Alvi RM, Taron J, Zafar A, Murphy SP, Rambarat PK, Mosarla RC, Lee C, Zlotoff DA, Raghu VK, Hartmann SE, Gilman HK, Gong J, Zubiri L, Sullivan RJ, Reynolds KL, Mayrhofer T, Zhang L, Hoffmann U, Neilan TG. Association Between Immune Checkpoint Inhibitors With Cardiovascular Events and Atherosclerotic Plaque. *Circulation*. 2020 Dec 15;142(24):2299-2311. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049981.
- Gaba P, Christiansen EH, Nielsen PH, Murphy SA, O'Gara PT, Smith PK, Serruys PW, Kappetein AP, Park SJ, Park DW, Stone GW, Sabik JF, Sabatine MS, Holm NR, Bergmark BA. Percutaneous Coronary Intervention vs Coronary Artery Bypass Graft Surgery for Left Main Disease in Patients With and Without Acute Coronary Syndromes: A Pooled Analysis of 4 Randomized Clinical Trials. *JAMA Cardiol*. 2023 Jul 18(7):631-639. doi: 10.1001/jamacardio.2023.1177.
- Ramponi F, Seco M, Brereton RJL, Gaudino MFL, Puskas JD, Calafiore AM, Valletly MP. Toward stroke-free coronary surgery: The role of the anaortic off-pump bypass technique. *J Card Surg*. 2021 Apr;36(4):1499-1510. doi: 10.1111/jocs.15372.
- Liang P, Cronenwett JL, Secemsky EA, Eldrup-Jorgensen J, Malas MB, Wang GJ, Nolan BW, Kashyap VS, Motaganahalli RL, Schermerhorn ML. Risk of Stroke, Death, and Myocardial Infarction Following Transcarotid Artery Revascularization vs Carotid Endarterectomy in Patients With Standard Surgical Risk. *JAMA Neurol*. 2023 May 1;80(5):437-444. doi: 10.1001/jamaneuro.2023.0285.
- Feilberg Rasmussen L, Andreassen JJ, Riahi S, Lundbye-Christensen S, Johnsen SP, Andersen G, Mortensen JK. Risk and Subtypes of Stroke Following New-Onset Postoperative Atrial Fibrillation in Coronary Bypass Surgery: A Population-Based Cohort Study. *J Am Heart Assoc*. 2022 Dec 20;11(24):e8032. doi: 10.1161/JAHA.122.027010.
- Persson R, Hagberg KW, Qian Y, Vasilakis-Scaramozza C, Jick S. The risk of myocardial infarction, stroke, and revascularization among patients with psoriasis treated with apremilast compared with biologics and disease-modifying antirheumatic drugs: A cohort study in the US MarketScan database. *J Am Acad Dermatol*. 2020 Jul;83(1):271-274. doi: 10.1016/j.jaad.2020.03.043.
- Rubinfeld GD, Smilowitz NR, Berger JS, Newman JD. Association of Thrombocytopenia, Revascularization, and In-Hospital Outcomes in Patients with Acute Myocardial Infarction. *Am J Med*. 2019 Aug;132(8):942-948.e5. doi: 10.1016/j.amjmed.2019.04.003.
- Chung J, Kumins NH, Smith J, Motaganahalli RL, Schneider PA, Kwolck CJ, Kashyap VS; ROADSTER Investigators. Physiologic risk factors increase risk of myocardial infarction with transcarotid artery revascularization in prospective trials. *J Vasc Surg*. 2023 Apr;77(4):1192-1198. doi: 10.1016/j.jvs.2022.12.013.
- Åström A, Söderström L, Mooe T. Risk of Ischemic Stroke After Acute Myocardial Infarction in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery. *Sci Rep*. 2020 Mar 2;10(1):3831. doi: 10.1038/s41598-020-60854-1.
- Godoy LC, Ko DT, Rao V, Farkouh ME. The role of coronary artery bypass surgery versus percutaneous intervention in patients with diabetes and coronary artery disease. *Prog Cardiovasc Dis*. 2019 Jul-Aug;62(4):358-363. doi: 10.1016/j.pcad.2019.07.004.
- Albert A, Ennker J, Hegazy Y, Ullrich S, Petrov G, Akhyari P, Bauer S, Ürer E, Ennker IC, Lichtenberg A, Priss H, Assmann A. Implementation of the aortic no-touch technique to reduce stroke after off-pump coronary surgery. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 2018 Aug;156(2):544-554.e4. doi: 10.1016/j.jtcvs.2018.02.111.
- Marmor RA, Dakour-Aridi H, Chen ZG, Naazie I, Malas MB. Anesthetic choice during transcarotid artery revascularization and carotid endarterectomy affects the risk of myocardial infarction. *J Vasc Surg*. 2021 Oct;74(4):1281-1289. doi: 10.1016/j.jvs.2021.03.037.
- Tam DY, Bakaeen F, Feldman DN, Kolh P, Lanza GA, Ruel M, Piccolo R, Fremes SE, Gaudino M. Modality Selection for the Revascularization of Left Main Disease. *Can J Cardiol*. 2019 Aug;35(8):983-992. doi: 10.1016/j.cjca.2018.12.017.